

Laporan Tugas Uploading Pemrograman Hioto Aktuator dan Sensor Menggunakan esp 8266 Dan Wemos D1 Mini

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung),

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi

Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung) itb.ac.id@gmail.com

Abstract—Pemrograman merupakan proses menulis, menguji dan memperbaiki (debug), dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau 'pekerjaan' sesuai dengan keinginan si pemrogram. Pemrograman adalah kumpulan urutan perintah bagi komputer untuk melakukan sesuatu yang menggunakan bahasa yang dimengerti komputer atau disebut bahasa pemrograman

I. INTRODUCTION

Hioto merupakan alat home automation yang berbasis IOT yang merupakan salah satu inovasi dari teknologi Internet Of Thing (IOT) yang paling gencar dikembangkan. Istilah home automation sendiri merupakan gambaran untuk membuat rumah yang dapat bekerja secara otomatis dengan adanya kondisi tertentu yang berkaitan. Pada dasarnya perangkat IoT terdiri dari sensor sebagai media pengumpul data, sambungan internet sebagai media komunikasi dan server sebagai pengumpul informasi yang diterima sensor dan untuk Analisa. Cara Kerja *Internet of Things* yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapa pun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya

bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung.

Hioto mempunyai dua alat yaitu sensor dan actuator sensor bisa dikatakan juga sebagai saklar bagi actuator sensor ini menggunakan wemos D1 mini Adapun actuator sebagai lampu atau output menggunakan Node Mcu ESP 8266 untuk bisa menjalankan alat tersebut kita perlu memprogramnya dengan aplikasi Arduino yang bisa di download di laptop atau computer.

Arduino IDE merupakan singkatan dari *integrated Development Environment* adalah *software* yang digunakan untuk membuat *sketch* (*file program*) pemrograman atau dengan kata lain arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada *board* yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, meng-*upload* ke *board* yang ditentukan, dan meng-*coding* program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA, yang dilengkapi dengan *library C/C++(wiring)*, yang membuat operasi *input/output* lebih mudah.

II. ADDRESSING PROBLEM AND ANALYTICS

Sebelum mengupload program pada mikrokontroler ada beberapa masalah :

A. *LED indikator pada node mcu tidak ngeblink pada saat di upload*

Pada alat hioto aktuator terdapat sebuah mikro kontroller yaitu node mcu yang berfungsi sebagai output pada alat hioto apabila node mcu tidak ngeblink saat di

colokan ke kompuer atau laptop menggunakan kabel data maka node tersebut tidak bisa di upload program atau rusak maka harus diganti dengan node mcu yang baru.

B. LED indikator pada wemos D1 mini tidak ngeblink pada saat di upload

Alat hito juga terdapat sensor yang menggunakan wemos D1 mini yang berfungsi sebagai saklar yang mengontrol aktuator apabila wemos di colokan ke laptop atau komputer dan led indiktaor tidak ngeblink dipastikan wemos tersebut tidak bisa di gunakancdan tidak bisa di program maka wemos tersebut harus diganti dengan wemos yang baru.

C. Port pada komputer atau laptop tidak terdeteksi saat upload di arduino

Pada saat hendak mengupload pastikan pilih port yang tersedia pada laptop atau komputer namun ketika port tidak muncul pastikan anda sudah menginstal Driver CH340 maka dari itu, apabila laptop/komputer belum pernah terinstal driver tersebut biasanya akan sulit mendeteksi port arduino dan apabila port masih tidak muncul maka pindah ke port yang lainnya.

III. UPLOADING PROGRAMMER HIOTO

Dalam Uploading program hitoto ada dua program yaitu Hioto Sensor dan Hioto Aktuator ada pun cara mengupload program hioto yaitu :

1. Hioto Aktuator

A. Membuka aplikasi Arduino dan memasukan program yang sudah di buat

Sebelum mengupload program anda harus membuka aplikasi Arduino yang sudah di install lalu masukan program yang sudah di buat

Gambar 1. Tampilan Program Arduino

B. Memasukan guid dan model name

Setelah sudah memasukan program lalu memasukan guid yang sudah di bikin sebelumnya di excel dan memasukan model namanya guid ini nanti sebagai identitas Hioto tersebut

ID	GUID	MAC	Type	I/O Quantity	Model Name	Version	Minor	Status
344	8f8c8b10-8781-4774-b9-5126-05385840	08:00:07:08:22:02	Digital Input	1	LSM-I2C10-208	1.0	1.0	salah di program
345	8e6b4d4e-2033-4668-99e8-23e479c51113	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
346	8e122048-4038-480e-99e8-127826364062	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
347	8e6b4d4e-2033-4668-99e8-23e479c51113	08:00:07:08:22:02	Digital Input	2	LSM-I2C10-208	1.0	1.0	salah di program
348	8e122048-4038-480e-99e8-127826364062	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
349	8e6b4d4e-2033-4668-99e8-23e479c51113	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
350	8e122048-4038-480e-99e8-127826364062	08:00:07:08:22:02	Digital Input	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
351	8e6b4d4e-2033-4668-99e8-23e479c51113	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
352	8e122048-4038-480e-99e8-127826364062	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
353	8e6b4d4e-2033-4668-99e8-23e479c51113	08:00:07:08:22:02	Digital Input	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
354	8e122048-4038-480e-99e8-127826364062	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
355	8e6b4d4e-2033-4668-99e8-23e479c51113	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
356	8e122048-4038-480e-99e8-127826364062	08:00:07:08:22:02	Digital Input	2	LSM-I2C10-208	1.0	1.0	salah di program
357	8e6b4d4e-2033-4668-99e8-23e479c51113	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
358	8e122048-4038-480e-99e8-127826364062	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
359	8e6b4d4e-2033-4668-99e8-23e479c51113	08:00:07:08:22:02	Digital Input	2	LSM-I2C10-208	1.0	1.0	salah di program
360	8e122048-4038-480e-99e8-127826364062	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
361	8e6b4d4e-2033-4668-99e8-23e479c51113	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
362	8e122048-4038-480e-99e8-127826364062	08:00:07:08:22:02	Digital Input	2	LSM-I2C10-208	1.0	1.0	salah di program
363	8e6b4d4e-2033-4668-99e8-23e479c51113	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
364	8e122048-4038-480e-99e8-127826364062	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
365	8e6b4d4e-2033-4668-99e8-23e479c51113	08:00:07:08:22:02	Digital Input	2	LSM-I2C10-208	1.0	1.0	salah di program
366	8e122048-4038-480e-99e8-127826364062	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
367	8e6b4d4e-2033-4668-99e8-23e479c51113	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
368	8e122048-4038-480e-99e8-127826364062	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
369	8e6b4d4e-2033-4668-99e8-23e479c51113	08:00:07:08:22:02	Digital Input	2	LSM-I2C10-208	1.0	1.0	salah di program
370	8e122048-4038-480e-99e8-127826364062	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
371	8e6b4d4e-2033-4668-99e8-23e479c51113	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program
372	8e122048-4038-480e-99e8-127826364062	08:00:07:08:22:02	Digital Input	2	LSM-I2C10-208	1.0	1.0	salah di program
373	8e6b4d4e-2033-4668-99e8-23e479c51113	08:00:07:08:22:02	Digital Output	1	LSM-I2C10-208-02	1.0	1.0	salah di program

Gambar 2. Tampilan guid dan modul name

Gambar 3. Tampilan guid dan modul name di program

C. Menyeting Boards manager

Setelah memasukan guid dan model name lalu pergi ke menu bagian tools lalu mendownload board manager esp8266 karena hioto aktuator menggunakan node mcu setelah mendownload board manger lalu setting board ke node mcu

Gambar 5. Tampilan download Board manager esp8266

Gambar 4. Tampilan Board manager

D. Mengupload

Gambar 6. Tampilan setting Board manager

Pada bagian mengupload banyak yang harus di perhatikan pastikan node mcu sudah terpasang ke kabel usb ke computer atau ke laptop serta memilih port yg akan di colokan

Gambar 11. Tampilan Program Arduino

B. Memasukan guid dan model name

Setelah sudah memasukan program lalu memasukan guid yang sudah di bikin sebelumnya di excel dan memasukan model namanya guid ini nanti sebagai identitas Hioto tersebut

Gambar 12. Tampilan guid dan modul name

Gambar 13. Tampilan guid dan modul name di program

C. Menyeting Boards manager

Setelah memasukan guid dan model name lalu pergi ke menu bagian tools lalu mendownload board manager esp8266 karena hioto sensor menggunakan wemos D1 mini setelah mendownload board manger lalu setting board ke Lolin wemos D1&R2 mini

Gambar 14. Tampilan Board manager

Gambar 15. Tampilan download Board manager esp8266

Gambar 17. Tampilan com port

Gambar 16. Tampilan setting Board manager

D. Mengupload

Pada bagian mengupload banyak yang harus di perhatikan pastikan node mcu sudah terpasang ke kabel usb ke computer atau ke laptop serta memilih port yg akan di colokan

Gambar 18. Tampilan saat uploading

Gambar 19. Tampilan alamat mac pada serial

Gambar 20. Tampilan alamat yang sudah di salin monitor

IV. FLOWCHART

Dalam kerja hioto saklar akan memberi nilai input value antara 0&1 ke wemos yang akan nanti dikirm ke server lalu dikumpulkan melalui data base dan data base akan mengirim ke node mcu yang akan mengeluarkan output value 1 lampu akan nyala dan 0 akan mati berikut alur kerja flowchart hitoto:

Gambar flowchart alur kerja hioto

V. CODE

1. Hioto Aktuator

```
#include <FS.h> //this needs to be first, or it all crashes and burns...
```

```
#include <ESP8266WiFi.h>
//https://github.com/esp8266/Arduino
```

```
#include <DNSServer.h>
```

```
#include <ESP8266WebServer.h>
```

```
#include <WiFiManager.h>
//https://github.com/tzapu/WiFiManager v.0.16.0
```

```

#include <ArduinoJson.h>
//https://github.com/bblanchon/ArduinoJson v.5.13.5

#include <PubSubClient.h>

//flag for saving data bool
shouldSaveConfig = false;

//define your default values here, if there are different values in
config.json, they are overwritten. //char mqtt_server[40];
#define mqtt_server "rmq2.pptik.id"
#define mqtt_port "1883"
#define mqtt_user "/smarthome:smarthome"
#define mqtt_pass "Ssm4rt2!" #define sub_topic "Aktuator"
const char* CL = "LSKK-HIOTO-DO-215-02";//nama alat const char*
guid= "b3c5ce11-0a09-47b1-9610-ac8ba4f6768b";//guid int loop_count
= 0 ; //loop count loop

int relay1 = D1 ; void
setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200); pinMode(D1,
OUTPUT); digitalWrite(D1, LOW);
Serial.println();
//clean FS for testing
// SPIFFS.format();

//read configuration from FS json
Serial.println("mounting FS...");

if (SPIFFS.begin()) {
Serial.println("mounted file system"); if
(SPIFFS.exists("/config.json")) { //file
exists, reading and loading
Serial.println("reading config file"); File
configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
if (configFile) {

```

```

Serial.println("opened config file");
size_t size = configFile.size(); // Allocate
a buffer to store contents of the file.
std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
configFile.readBytes(buf.get(), size);
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
JsonObject& json =
jsonBuffer.parseObject(buf.get());
json.printTo(Serial); if (json.success()) {
Serial.println("\nparsed json");
strcpy(mqtt_server, json["mqtt_server"]);
strcpy(mqtt_port, json["mqtt_port"]);
strcpy(mqtt_user, json["mqtt_user"]);
strcpy(mqtt_pass, json["mqtt_pass"]);

} else {
Serial.println("failed to load json config");
}
}
} else {
Serial.println("failed to mount FS");
}
WiFi.macAddress(MAC_array);
for (int i = 0; i < sizeof(MAC_array) - 1; ++i) {
sprintf(MAC_char, "%s%02x:", MAC_char, MAC_array[i]);
}
sprintf(MAC_char, "%s%02x",
MAC_char,
MAC_array[sizeof(MAC_array) - 1]);
void loop() { String pubmsg = ""; for
(int i = 0; i <= loop_count; i++) { if
(!client.connected()) { reconnect();
}
client.loop();
}
loop_count++;
ESP.wdtFeed();

```

```

Serial.print(loop_count);

Serial.print(". Watchdog fed in approx. ");

Serial.print(loop_count * 1000); Serial.println("
milliseconds."); delay(1000);

}

```

2. Hioto Sensor

```

#include <FS.h> //this needs to be first, or it all crashes and
burns...

```

```

#include <ESP8266WiFi.h>
//https://github.com/esp8266/Arduino

```

```

#include <DNSServer.h>

```

```

#include <ESP8266WebServer.h>

```

```

#include <WiFiManager.h>
//https://github.com/tzapu/WiFiManager v.0.16.0

```

```

#include <ArduinoJson.h>
//https://github.com/bblanchon/ArduinoJson v.5.13.5

```

```

#include <PubSubClient.h>

```

```

//flag for saving data bool

```

```

shouldSaveConfig = false;

```

```

//define your default values here, if there are different values in
config.json, they are overwritten. //char mqtt_server[40];

```

```

#define mqtt_server "rmq2.pptik.id"

```

```

#define mqtt_port "1883"

```

```

#define mqtt_user "/smarthome:smarthome"

```

```

#define mqtt_pass "Ssm4rt2!"

```

```

#define pub_topic "Sensor"

```

```

const char* CL = "LSKK-HIOTO-DI-215";//nama alat

```

```

String guid = "811516f2-68b5-4c70-a527-b7bc56b4dd59";

```

```

int loop_count = 0 ; //loop count

```

```

loop char message [100]; byte

```

```

mac[6]; String MACAddress;

```

```

uint8_t MAC_array[6]; char

```

```

MAC_char[18];

```

```

String button_status[3];

```

```

String button_status2[3];

```

```

WiFiClient espClient;

```

```

PubSubClient client(espClient); //callback

```

```

notifying us of the need to save config const

```

```

int input1 = D1; const int input2 = D2; void

```

```

setup() {

```

```

// put your setup code here, to run

```

```

once: Serial.begin(115200);

```

```

pinMode(input1,

```

```

INPUT_PULLUP);

```

```

pinMode(input2,

```

```

INPUT_PULLUP);

```

```

Serial.println();

```

```

//clean FS for testing

```

```

// SPIFFS.format();

```

```

//read configuration from FS json

```

```

Serial.println("mounting FS...");

```

```

if (SPIFFS.begin()) {

```

```

Serial.println("mounted file system");

```

```

if (SPIFFS.exists("/config.json")) {

```

```

//file exists, reading and loading

```

```

Serial.println("reading config file"); File

```

```

configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");

```

```

if (configFile) { Serial.println("opened

```

```

config file"); size_t size = configFile.size();

```

```

// Allocate a buffer to store contents of the file.

```

```

std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

```

```

configFile.readBytes(buf.get(), size);

```

```

DynamicJsonBuffer jsonBuffer;

```

```

JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());

```

```

json.printTo(Serial); if (json.success()) {

```

```

Serial.println("\nparsed json");    strcpy(mqtt_server,
json["mqtt_server"]);    strcpy(mqtt_port, json["mqtt_port"]);
strcpy(mqtt_user, json["mqtt_user"]);    strcpy(mqtt_pass,
json["mqtt_pass"]);

    } else {
        Serial.println("failed to load json config");
    }
}
} else {
    Serial.println("failed to mount FS");
}
WiFi.macAddress(MAC_array);
for (int i = 0; i < sizeof(MAC_array) - 1; ++i) {    sprintf(MAC_char,
"%s%02x:", MAC_char, MAC_array[i]);
}
    sprintf(MAC_char, "%s%02x", MAC_char,
MAC_array[sizeof(MAC_array) - 1]);
} void loop() {    String pubmsg = "";    for (int i
= 0; i <= loop_count; i++) {    if
(!client.connected()) {    reconnect();
    }    client.loop();
}
loop_count++;
ESP.wdtFeed();
Serial.print(loop_count);
Serial.print(". Watchdog fed in approx. ");
Serial.print(loop_count * 1000);
Serial.println(" milliseconds.");
delay(1000);

int instate1 =
digitalRead(input1);    int instate2
= digitalRead(input2);

```

5) Qr Code perangkat HIOTO = M. Fahmi
Yahya 101901696

```

if(instate1==LOW && instate2 ==LOW) button_status[1]="00";
else if (instate1==HIGH && instate2 ==LOW)
button_status[1]="10";

else if (instate1==LOW && instate2 ==
HIGH) button_status[1]="01"; else
button_status[1]="11";

pubmsg = guid + "#" + button_status[1];
//Kirim    client.publish(pub_topic,
pubmsg.c_str());

Serial.println(pubmsg
); }

```

VI. COMPONENT

Komponen untuk mengupload alat ini adalah :

- 1). Komputer
- 2). Node Mcu
- 3). Wemos D1 mini
- 4). Kabel USB

VII. ACKNOWLEDGEMENTS

- 1) Perakitan Box HIOTO = Aldy Kusuma, Daffa Hammam. F, Engkun Eristo, M. Fahmi Yahya, M. Haikal
- 2) Penguploadan program HIOTO = Engkun Eristo 101901682
- 3) Testing perangkat HIOTO = Muhammad Haikal 101901702
- 4) Trouble Shooting perangkat = Daffa Hammam Farrosz 101901682

6) Server Local HIOTO = Aldy Kusuma
Ardhana 10190167

VIII. CONCLUSION

Pemrograman merupakan proses menulis, menguji dan memperbaiki (debug), dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Untuk mengupload program

ada beberapa hal yang harus diperhatikan terutama melihat spesifikasi si mikrokontroler perhatikan tools nya seperti bord manager com port untuk hioto Alasan kenapa memilih sistem Home Automation sebagai contoh penerapan

IoT di rumah-rumah adalah bentuk pijakan awal untuk mempelajari benda familiar yang bisa ditemukan, dengan contoh instalasi penerangan di rumah namun, sudah ditingkatkan kedalam metode IoT serta sudah dilengkapi sistem Home Automation. Mulai dari penerangan, daya

listrik, sambungan listrik dan sebagainya. Dengan pengontrolan yang bisa dilakukan jarak jauh melalui Aplikasi mobile phone.

REFERENCES

[1] Engkun Eristo ,M.Fahmi Yahya,M.Haikal , 2022,
HOME AUTOMATION (HIOTO)PUSAT
PENELITIAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN
KOMUNIKASI INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG

[2] Sheila, 2022 PEMOGRAMAN

